

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654214>
УДК 355.211.1:355.233.22

РАЗЛИЧИЯ В ОЦЕНКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ

О.А. Мужчиль,
нс

Д.А. Чучвага,

заместитель начальника,

НИО Научно-исследовательского центра,

Военный институт физической культуры МО РФ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ проведения оценки физической подготовленности военнослужащих иностранных армий. Рассматриваются такие элементы оценки физической подготовленности, как цели оценки, частота оценки, включение измерений тела в оценку и виды деятельности и компоненты.

Ключевые слова: иностранные армии, оценка, физическая подготовленность, упражнения

DIFFERENCES IN ESTIMATES OF PHYSICAL FITNESS OF MILITARY SERVICEMEN OF FOREIGN ARMIES

O.A. Muzhchil,
Researcher

D.A. Chuchvaga,
deputy chief,

NIO Research Center,

Military Institute of Physical Culture of the Ministry of Defense of the
Russian Federation,
St. Petersburg

Annotation: The article provides a comparative analysis of the assessment of the physical fitness of military personnel of foreign armies. The elements of physical fitness assessment are considered, such as assessment objectives, assessment frequency, inclusion of body measurements in assessment, and activities and components.

Keywords: foreign armies, assessment, physical fitness, exercises

Вооруженные силы различных иностранных армий по-разному подходят к оценке физической подготовленности своих военнослужащих [1-4]. В данной статье основное внимание уделяется сухопутным войскам иностранных армий, поскольку они являются наиболее распространенным видом войск в рассматриваемых странах.

Рассмотрим следующие элементы оценки физической подготовленности: цели оценки, частоту оценки, включение измерений тела в оценку и виды деятельности и компоненты [1-8].

1. Различие в целях.

Оценка физической подготовленности предназначена для установления исходных показателей для военнослужащих. Чаще всего оценка используется:

– в период набора: оценка устанавливает входные стандарты, обеспечивая базовую оценку для определения способности заявителя начать подготовку к военной службе;

– на протяжении всего срока службы: текущие оценки, которые регулярно измеряют общее состояние здоровья и самочувствие испытуемого для повышения общей физической подготовки и боевой готовности;

– в период продвижения по службе: эти тесты готовности оценивают способность военнослужащего служить на новой должности, оценивают боевую готовность претендентов, чтобы убедиться, что они смогут соответствовать более высоким стандартам.

2. Частота проведения оценки.

Подобно США, многие зарубежные страны, включая Канаду, Великобританию, Финляндию, Нидерланды, Новую Зеландию и Польшу, ежегодно проводят оценку физической подготовленности [1-3, 6, 8], чтобы убедиться, что военнослужащий может «соответствовать или превышать минимальные требования

физической подготовленности к военной службе». Например, в документации норвежских вооруженных сил говорится, что «военнослужащие, проходящие срочную службу, должны быть оценены три раза в течение 12-месячного периода военной службы: в течение трех недель после начала обучения, перед переводом с обучения в различные части военной службы и в течение заключительного квартала перед увольнением с военной службы.

3. Варианты использования антропометрических измерений тела для оценки физической подготовленности.

Многие зарубежные страны вели некоторые записи антропометрических показателей своих военнослужащих, включая состав тела (процент жира в организме), рост и вес тела, так как сохранили требования к росту и весу для зачисления на службу.

Например, в тесте пригодности к оперативным требованиям в вооруженных силах Канады используется шкала с поправкой на возраст и пол для подсчета баллов аэробной выносливости и округжности талии.

4. Различия в упражнениях теста по оценке физической подготовленности.

В упражнениях иностранных армий, используемых для оценки физической подготовленности, были как различия, так и сходства (табл. 1). Эти оценки чаще всего включали основные упражнения, укрепляющие упражнения и упражнения на аэробную выносливость. Наиболее распространенной комбинацией упражнений тестов были скручивания, отжимания и беговые упражнения; Наименее используемыми упражнениями являлись: тест на равновесие (Швейцария), вис на перекладине (климханг) (Германия), упражнение с переносом груза (Канада) и выпады (Дания) [2-4, 6].

Таблица 1 – Упражнения, используемые для оценки физической подготовленности военнослужащих иностранных армий (по странам)

№ п/п	Страна	Название теста	Упражнения тестов
1.	Австралия	Базовая оценка физической подготовленности (BFA)	Скручивания, отжимания, бег на 2,5 км (ходьба 5 км)
2.	Великобритания	Тест базовой	Бег на 2 км, становая тяга,

№ п/п	Страна	Название теста	Упражнения тестов
		физической пригодности	бросок медицинского мяча
3.	Германия	Базовый фитнес-тест (BFT)	Спринт 11×10 м, климханг, бег на 1 км (3 км на велоэргометре)
4.	Дания	Базовый тест физической подготовленности	Статическая гиперэкстензия, статический тест на пресс, Левая/правая боковая планка, задняя планка, выпады
		Комплексный тест физической подготовленности	12-минутный бег, Yo-Yo UH 1 (челночный бег, дистанция 20 м), Yo-Yo UR 1 (челночный бег с паузами по 10 с, дистанция 20 м), скоростной бег, выпады, отжимания, подтягивания, становая тяга, планка
5.	Ирландия	Фитнес-тест	Отжимания, скручивания, бег на 2,4 км
6.	Канада	Оценка пригодности к оперативным требованиям (FORCE)	20-метровый челночный бег, подъем мешка с песком, прерывистый челночный бег с нагрузкой, перенос мешка с песком с сопротивлением
7.	Нидерланды	Фитнес-тест по оценке боевой готовности (DCP)	Отжимания, скручивания, 12-минутный бег
8.	Новая Зеландия	Фитнес-тест – Действующие требования к физической подготовке (OFR)	Отжимания, скручивания, бег на 2,4 км
9.	Норвегия	Фитнес-тест	Толкание медицинского мяча, прыжок в длину, подтягивания, бег на 3 км, челночный бег

№ п/п	Страна	Название теста	Упражнения тестов
10.	Польша	Фитнес-тест	Отжимания, скручивания, бег на 3 км, бип-тест (челночный бег)
11.	США	Тест боевой готовности (ACFT)	Становая тяга, бросок медицинского мяча, отжимания, спринт с тягой и переносом груза, планка, бег на 2 мили
12.	Финляндия	Тест физической готовности	12-минутный бег, тест ходьбы УКК, скручивания, отжимания, прыжки в длину
13.	Швеция	Фитнес-тест	Бег на 2 км, силовой мультитест: отжимания, скручивания, вертикальный прыжок, упражнение на силу мышц спины, вис на согнутых руках
14.	Швейцария	Фитнес-тест (TFA)	Бросок медицинского мяча, прыжок в длину, планка, челночный бег, упражнение на равновесие

Примечание: В некоторых странах проводилось несколько оценок физической подготовки; в этих случаях в таблицу включены упражнения, связанные с оценкой общей физической подготовленности

Основные силовые упражнения включали: скручивания, упражнения на пресс или спину, а также боковые или задние планки. В то время как скручивания были наиболее часто используемым упражнением для оценки силы корпуса, необходимое количество и/или продолжительность скручиваний различались в разных странах. Например, Силы обороны Австралии провели предварительный фитнес-тест, который состоял из 45 скручиваний для проверки силы корпуса. Для сравнения, в Новой Зеландии минимальное количество скручиваний колеблется от 25 до 35 в зависимости от пола. Исследования показали, что, хотя скручивания не могут быть сильным показателем общей физической подготовленности, человек, который

имеет тенденцию хорошо выполнять это упражнение, «более чем вероятно, имеет высокий уровень общей физической подготовки» [2].

Упражнения на мышечную силу определяются как действия, которые измеряют различные мышечные действия в течение короткого периода времени (по сравнению с упражнениями на мышечную выносливость, которые выполняются в течение более длительного периода времени), чаще всего использовались упражнения для мышц ног, рук и спины. Отжимания и подтягивания были наиболее распространенными упражнениями среди армий исследованных стран. Менее распространенные силовые упражнения включали вертикальный прыжок, прыжок в длину, становую тягу, бросок медицинского мяча и переноску предметов.

В качестве упражнения на выносливость чаще всего в оценку физической подготовленности был включен бег. Фактически каждая страна, за исключением Швейцарии, включила бег в свою оценку. Основной целью проведения беговых упражнений является измерение аэробных возможностей испытуемого. Многие военнослужащие иностранных армий считали выносливость важным физическим качеством для выполнения профессиональных задач, а также важным инструментом для предотвращения травм и общего состояния здоровья.

Упражнения в тестах оценки физической подготовленности различались в рассмотренных странах, но наиболее распространенными были спринт, челночный бег и бег на длинные дистанции. Например, армия Великобритании выполняла бег на 2 км после начальной разминки в полмили. Согласно нормативам теста, военнослужащие должны пробежать 2 км за 11 минут 15 секунд или меньше, чтобы соответствовать минимальному стандарту; для некоторых профессий требовалось более быстрое время для квалификации. Тест физической подготовки Вооруженных сил Германии состоит из бега на короткую и длинную дистанции. Короткая дистанция включала в себя 5 кругов 10-метровых отрезков. А 1000-метровую дистанцию испытуемые должны пробежать менее чем за 6 минут 30 секунд [7-8]. В таких странах, как Дания, Польша и Швеция, требуется бип-тест (челночный пробег) [1-2]. Это упражнение предназначено для определения выносливости военнослужащих.

В некоторых странах военнослужащим предоставляются альтернативные упражнения на выносливость, среди них Финляндия, Дания и Канада. Например, альтернативой измерению выносливости в финской армии были тест на велоэргометре и тест UKK Walk (марш на 2 км с максимальной скоростью по ровной поверхности) [1, 4, 6].

5. Различия в подсчете баллов и использовании тестов физической подготовки.

Подсчет баллов и реализация тестов по оценке физической подготовленности сильно различались для сухопутных войск по всему миру, на которые оказали влияние возраст и пол. Такие страны, как Австралия, Канада и Норвегия, использовали различные гендерно-скорректированные и гендерно-нейтральные оценки физической подготовленности, а также количественные показатели, связанные с эффективностью их оценок [1-2, 6].

Оценка физической подготовленности является важнейшим компонентом обеспечения здоровья и боеготовности военнослужащих по всему миру. Тесты по оценке уровня физической подготовленности военнослужащего обычно используются в качестве плановой оценки на протяжении всей службы, в процессе набора или на пути к определенным профессиональным специальностям. Вооруженные силы иностранных армий используют различные оценки физической подготовленности для измерения и контроля физической подготовки, а также здоровья своих военнослужащих.

Список литературы

[1] Першин Ю.Ю. Набор военнослужащих в вооруженные силы скандинавских стран и их физическая подготовка: монография / Ю.Ю. Першин, А.В. Политов, О.А. Мужчиль. – СПб.: ВИФК, 2022. 104 с.

[2] Першин Ю.Ю. Отбор, профессиональная и физическая подготовка подразделений специального назначения иностранных государств: теория и практика: монография: Ч. 1. Пеший марш / Ю.Ю. Першин, О.А. Мужчиль, И.Н. Дешевых. – СПб.: ВИФК, 2020. 220 с.

[3] Першин Ю.Ю. Проблемы унификации требований к отбору и подготовке военнослужащих ССО стран НАТО / Ю.Ю. Першин, О.А. Мужчиль // Сборник статей Итог. науч.-практ. конф. проф.-

преподават. состава Воен. ин-та физ. культуры за 2019 г. / Под ред. В. Л. Пашута. – СПб., 2020. 70-76 с.

[4] Першин Ю.Ю. Проблема набора военнослужащих в вооруженные силы скандинавских стран / Ю.Ю. Першин, О.А. Мужчи́ль, Н.Г. Дмитриева // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2021. № 3. 164-172 с.

[5] Корчагин И.В. Действующие требования и перспективы развития теста физической готовности военнослужащих армии США / И.В. Корчагин, О.А. Мужчи́ль // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2019. № 4. 5-11 с.

[6] Политов А.В. Оценка пригодности к оперативным требованиям в вооруженных силах Канады / А.В. Политов, О.А. Мужчи́ль // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2022. № 4. 158-164 с.

[7] Политов А.В. Базовый фитнес-тест вооруженных сил Германии / А.В. Политов, О.А. Мужчи́ль // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2022. № 4. 165-170 с.

[8] Корчагин И.В. Изменения теста физической и боевой готовности в армии Великобритании / И.В. Корчагин, С.А. Антрофиков, О.А. Мужчи́ль, П.С. Петрова // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2021. № 1. 158-163 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pershin Yu.Yu. Recruitment of military personnel in the armed forces of the Scandinavian countries and their physical training: monograph / Yu.Yu. Pershin, A.V. Politov, O.A. Man. – St. Petersburg.: VIFK, 2022. 104 p.

[2] Pershin Yu.Yu. Selection, professional and physical training of special forces units of foreign states: theory and practice: monograph: Part 1. Foot march / Yu.Yu. Pershin, O.A. Muzhchil, I.N. Cheap. – St. Petersburg.: VIFK, 2020. 220 p.

[3] Pershin Yu.Yu. Problems of unification of requirements for the selection and training of military personnel of the SOF countries of NATO / Yu.Yu. Pershin, O.A. Muzhchil // Collection of articles Summary.

scientific-practical. conf. prof.-teach. composition of the Military. Institute of Physics. culture for 2019 / Ed. V. L. Pashuta. – St. Petersburg, 2020. 70-76 p.

[4] Pershin Yu.Yu. The problem of recruitment of servicemen in the armed forces of the Scandinavian countries / Yu.Yu. Pershin, O.A. Muzhchil, N.G. Dmitrieva // Actual problems of physical and special training of power structures. – 2021. No. 3. 164-172 p.

[5] Korchagin I.V. Current requirements and prospects for the development of the physical readiness test for US military personnel / I.V. Korchagin, O.A. Muzhchil // Actual problems of physical and special training of power structures. – 2019. No. 4. 5-11 p.

[6] Politov A.V. Assessment of suitability for operational requirements in the armed forces of Canada / A.V. Politov, O.A. Muzhchil // Actual problems of physical and special training of power structures. – 2022. No. 4. 158-164 p.

[7] Politov A.V. Basic fitness test of the armed forces of Germany / A.V. Politov, O.A. Muzhchil // Actual problems of physical and special training of power structures. – 2022. No. 4. 165-170 p.

[8] Korchagin I.V. Changes in the test of physical and combat readiness in the British army / I.V. Korchagin, S.A. Antrofikov, O.A. Muzhchil, P.S. Petrova // Actual problems of physical and special training of power structures. – 2021. No. 1. 158-163 p.

© О.А. Мужчиль, Д.А. Чучвага, 2023

Поступила в редакцию 15.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Мужчиль О.А., Чучвага Д.А. Различия в оценках физической подготовленности военнослужащих вооруженных сил иностранных армий // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 98-106. URL: <https://ip-journal.ru/>